

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

A confluência entre pessoa e espaço: uma análise do documentário *Edifício Master*, de Eduardo Coutinho

Lucas Tadeu Ferreira de Aguiar (CEFET-MG)

Doutoranda Sabrina Ramos Gomes (CEFET-MG)

Dr. Wagner Moreira (CEFET-MG)

RESUMO

Nos propomos a analisar, a partir do documentário *Edifício Master*, de Eduardo Coutinho, a confluência entre pessoa e espaço. Visando explorar o campo da edição audiovisual, serão investigados diálogos em que os personagens se descrevem segundo eles mesmos. Nessa obra, Coutinho decide dar voz para aquelas pessoas, que apesar de morarem num mesmo espaço, são seres singulares e diversos, cada uma à sua maneira.

Palavras-chave: Documentário, Confluência, Espaço, Pessoa.

ABSTRACT

In this analysis, we will examine the convergence of person and space as depicted in Eduardo Coutinho's documentary, "Edifício Master." To gain insight into the field of audiovisual editing, we will investigate dialogues where characters describe themselves. Coutinho's choice to provide a voice to individuals who, though sharing the same environment, are unique and multifaceted beings is a notable feature in this film.

Keywords: Documentary; Confluence; Space; People

INTRODUÇÃO

Na hidrologia, a confluência pode ser entendida como o ponto de junção entre dois ou mais cursos de água. No trânsito, a confluência indica uma corrente de tráfego que se incorpora a uma outra via. O filósofo, escritor e líder quilombola Antônio Bispo dos Santos define confluência como “A lei que rege a relação de convivência entre os elementos da natureza e nos

CIACT/SAD 09

ensina que nem tudo que se ajunta se mistura, ou seja, nada é igual”. (SANTOS, 2015, p. 89), dessa forma, entendemos confluência como aquilo que atravessa, mas não se iguala.

Nesse texto, será analisada a confluência entre homem e espaço, ou seja, de que modo os lugares, neste caso o habitacional, convergem em nossa própria experiência de vida, e de forma similar, a pessoa modifica o local onde se situa e aos outros presentes neste lugar. Tal análise será feita considerando o documentário Edifício Master, de Eduardo Coutinho.

EDUARDO COUTINHO

Entre os principais cineastas da história do Brasil figura Eduardo Coutinho. Nascido no dia 11 de maio de 1933, paulistano e de família aristocrática, Coutinho estudou cinema em Paris, na Idhec (Institut des Hautes Études Cinématographiques) de 1957 a 1960, ano em que retornou ao Brasil. De volta ao seu país, ingressou no CPC (Centro Nacional de Cultura), uma organização associada à UNE (União Nacional dos Estudantes) que foi extinta pelo golpe militar de 1964. Naquele contexto, o jovem Coutinho acreditava que era importante mostrar o dia-a-dia do povo brasileiro, além disso, gostaria de fazer documentários que tendiam a ficção.

A maior parte da sua carreira foi dedicada aos documentários, entre eles se destacam “Cabra Marcado Para Morrer” (1984), “O Fio da Memória” (1991), “Santo Forte” (1999), “Edifício Master” (2002), “As Canções”(2011), entre outros títulos. Coutinho também contribuiu para o cinema de ficção nacional, entre suas contribuições estão “Dona Flor e seus dois maridos” (1976), "Garota de Ipanema" (1967), “A Falecida” (1965), entre outras obras.

Eduardo atuou como diretor, roteirista e ator, sua obra foi referência para o cinema nacional e internacional. Ele faleceu de forma trágica no dia 2 de fevereiro de 2014, no Rio de Janeiro.

O CINEMA DOCUMENTAL BRASILEIRO

O cinema documental se fundamenta em fatos reais para contar uma história. No Brasil, o

CIACT/SAD 09

documentário ganhou destaque nos anos 1960 e 1970, principalmente, por conta da ditadura militar e do movimento cinematográfico “Cinema Novo”, que politizaram a cinematografia brasileira, durante esse período, destacavam-se como temática as injustiças sociais e o sofrimento do povo brasileiro.

Nas décadas de 1980 e 1990, a entrevista tomou conta das telas e a narrativa ganhou força, causando uma nova tendência naquele tempo. Nesse cenário Coutinho lançou “O Fio da Memória” (1991), documentário sobre identidade negra no Brasil e “Santo Forte” (1999), que tem como tema a religiosidade de moradores de uma favela.

Nos anos 1990, os documentários ganharam outros moldes, principalmente, por conta do telejornalismo e do sucesso dos reality shows. Além disso, a evolução tecnológica permitiu maior acesso da população a dispositivos de filmagens mais compactos, o que viria a aumentar ainda mais a partir dos anos 2000.

Nos anos 2000, os documentários ainda estavam muito vinculados ao telejornalismo. O atentado ao World Trade Center e o advento terrorista foram marcos na forma ocidental de noticiar acontecimentos, por conta disso, o sensacionalismo se tornou uma característica midiática e foi forte influência para alguns documentaristas da época.

Nesse contexto, em 2002, na contramão da corrente sensacionalista, Eduardo Coutinho e sua equipe começaram a produzir Edifício Master, um documentário que não pretendia abordar nenhum tema específico e apostava na entrevista e no recorte mínimo como modo de fazer cinema.

EDIFÍCIO MASTER

No documentário Edifício Master, o diretor Eduardo Coutinho provoca os moradores de um edifício localizado no bairro de Copacabana a explorarem sua singularidade através de entrevistas. Os habitantes do Edifício Master contam para além da sua história, a história daquele lugar e do modo de vida metropolitano de pessoas comuns de classe média e baixa.

O documentário sobre o edifício é sobretudo o que o ronda, o que o habita e habita ao

CIA CT/SAD 09

Edifício Master, simultaneamente, isto é, as pessoas residentes. As contradições, os dramas, as expectativas sobre o futuro, até mesmo as opiniões mais volúveis são fundamentos importantes para compreender um contexto social e uma formação de um conjunto de subjetividades, constituídas a partir da experiência de morar naquele espaço urbano.

Coutinho acreditava que o seu modo de fazer cinema tornava necessário uma ética e um respeito muito grande, principalmente da parte do diretor, pois era ele e sua equipe quem estavam chegando num novo lugar. Havia uma preocupação em não desrespeitar os entrevistados e nem o ambiente em que estavam ingressando. O respeito com a pessoa e com o local era importante para que o entrevistado se sentisse confortável perante as câmeras.

Para a produção de Edifício Master, Coutinho e sua equipe, formada por Beth Formaggini (diretora de produção), Jacques Cheuiche (diretor de fotografia), Cristina Grumbach (assistente e pesquisadora), Jordana Berg (montadora), Valéria Ferro (técnica de som) e João Moreira Salles (produtor), alugaram um dos apartamentos do edifício, entrevistaram e filmaram aproximadamente 70 proprietários. Dentre os 70, 37 foram escolhidos para serem gravados na presença do diretor, na montagem final apenas 25 depoimentos foram selecionados para a versão final do filme.

ESTHER – 9 MIN

CIACT/SAD 09

Figura 1 - Esther, Edifício Master, 2002 - 09:06 min

Era costume da equipe de Coutinho filmar os bastidores, geralmente essas gravações eram feitas antes do começo da entrevista, com intuito de capturar o entrevistado ainda em um momento espontâneo. Na entrevista com Esther, antes do início, ainda nos bastidores, é possível visualizar os diversos quadros espalhados pela casa, um deles, uma pintura de Jesus, que ganha destaque em cena.

Figura 2 - Pintura de Jesus, Edifício Master, 2002 - 09:03 min

A ênfase nesse quadro aponta um traço religioso da vida da moradora. Usando a casa da entrevistada como ponto de partida, pode-se supor que naquele lugar/região o cristianismo é popular entre os habitantes, além disso, presume-se que Esther é uma pessoa religiosa, sendo assim, é possível analisar suas declarações por outra perspectiva.

Ainda nas primeiras falas, a forma como Esther diz sobre si, sem nenhuma modéstia, nos surpreende: “Eu me amo, né? A gente tem que se amar, não acha?”. Durante a análise do depoimento e das imagens, é notável a preocupação dela em se mostrar uma pessoa autoconfiante. A escolha do vestuário, assim como a preparação da casa para receber a equipe de Coutinho, foram decisões da moradora, ou seja, esse itens não estão em cena por um caso.

CIA CT/SAD 09

Figura 3 - Esther, Edifício Master, 2002 - 12:41 min

Investigando a entrevista, percebe-se que o Edifício Master é um lugar onde ela viveu diversas emoções, desde a tentativa de suicídio, até o momento da conversa, quando acima de tudo ela se ama. Também é possível apontar a violência e a beleza como características do local, “A gente mora num cartão postal do Rio de Janeiro, que é Copacabana, mas é muito violento aqui, é muito violento”. Um aspecto interessante no documentário é que ele retrata o bairro de Copacabana, localizado na zona sul do Rio de Janeiro, sem sequer, filmá-lo.

CIA CT/SAD 09

Figura 4 - Esther, Edifício Master, 2002 - 12:41 min

A maneira como o diálogo foi gravado é um outro fator relevante. Após o início da entrevista a câmera fica estagnada, variando o zoom apenas na última parte do depoimento. Essa escolha estabelece uma condição intimista entre espectador e personagem, a ausência de trilha sonora e o choro da entrevistada também são agentes que reforçam esse intimismo.

A escolha das gravações, o jogo de câmeras, as falas de Coutinho e de Esther, tudo isso faz parte de um material que foi lapidado pelo processo de edição.

Cabe lembrar que no processo de edição todas essas escolhas são feitas pela montadora e só se concretizam com o aval do diretor. Antoine Compagnon na sua obra *O Trabalho da Citação*, define o processo de edição como um processo de colagem.

É preciso consertar os estragos, colar novamente as extremidades que faltam [...] Colar novamente não recupera jamais a autenticidade: descubro o defeito que conheço, não consigo me impedir de vê-lo, só a ele. Mas me acostumo pouco a pouco com o mais ou menos; subverto a regra, desfiguro mundo: uma roupa feminina sobre um corpo masculino, e vice-versa. Compondo monstros, acabo por aceitar a fatalidade do fracasso e da imperfeição. (COMPAGNON, 2008, p. 10)

Jordana Berg, montadora do documentário, através de cortes e colagens, cria a narrativa de Esther. É curioso refletir sobre as falas removidas e pensar o por que foram cortadas. Existe

CIA CT/SAD 09

um trabalho artístico e técnico nesse processo de edição, que tenta reproduzir o material editado da forma mais orgânica possível.

O depoimento de Esther tem duração de aproximadamente de 5 minutos, o testemunho da moradora começa no minuto 9 do documentário e durante o diálogo são feitos 7 cortes. Apesar das edições, a versão final da conversa flui de forma consistente, expressando naturalidade.

E há uma sensação, que eu não sei se vocês compartilham, mas muitas vezes o material bruto parece mais interessante do que o resultado que a gente obtém depois de montar. O material bruto tem uma coisa meio, talvez misteriosa, de espontaneidade, de imprevisto, de improvisação, que é muito interessante. (SCOREL, Na Ilha, 20:50 min).

Todas as alterações foram pensadas para que, ao fim da entrevista, sentíssemos genuinidade sobre a história de Esther, porém, essas alterações também são feitas com a ideia de reproduzir o enredo idealizado pelo diretor.

FICÇÃO E REALIDADE NO EDIFÍCIO MASTER

O que é ficção e o que é realidade no Edifício Master? O documentário retrata a história do edifício a partir de relatos e memórias dos moradores. Ao fim das entrevistas conhecemos o edifício por meio de um conjunto de pequenos retalhos que cada entrevista nos dá.

Em seu livro “A partilha do sensível: estética e política”, Jacques Ranciere diz que “o real precisa ser pensado para ser ficcionado” (p.58), ou seja, o próprio ato de idealizar um documentário é um processo de ficcionalização. O filme de Coutinho, mesmo sem um tema específico, possui uma intencionalidade, que foi pensada antes das gravações e colocada em prática durante a montagem e a gravação.

Apesar da individualidade, uma pessoa assume o papel de diversos personagens de si mesmo durante o cotidiano. Desta forma, o indivíduo usa variadas máscaras para poder se infiltrar em diferentes grupos sociais e se adaptar a variadas situações, esse movimento também acontece em gravações de documentários. “Qualquer pessoa com um mínimo de experiência

CIA CT/SAD 09

sobre o que seja fazer um documentário tem consciência de que diante da câmera de um documentarista sempre há atuações (encenações)” (O Documentário e eu - Di Tella, Andrés. O cinema do real, p. 100)

Ainda nesse sentido, os entrevistados e o entrevistador criam personagens de si mesmos. No caso de Esther, isso se dá porque ela escolhe a impressão que deseja apresentar. No momento em que concebe que será entrevistada, escolhe a história que quer contar e atua como personagem de si própria diante da câmera.

Coutinho também controla a representação que quer dar ao público e aos entrevistados. Além disso, a ação de corte e colagem altera a estrutura real da entrevista e cria uma nova concepção da entrevista. Por isso, a versão final da entrevista não é o que foi a entrevista de fato, mas uma variante criada pelo diretor e pela montadora. É nessa variante que se expressa a subjetividade de Coutinho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dentro do Edifício Master existe um ciclo de vida onde cada apartamento é parte de um grupo que forma a história daquele local, da mesma maneira que os moradores se confluem com o prédio, o prédio também atravessa a vida daquelas pessoas.

Coutinho consegue tirar de cada entrevistado um pouco do que é a experiência de habitar aquele lugar. O foco aqui não é a realidade literal, mas esse conjunto de personagens que possuem sua vivência remodelada pelo edifício. O documentário nos permite explorar o bairro de Copacabana por meio de histórias dos seus habitantes.

REFERÊNCIAS

BERNSTEIN, Julia. NASCIMENTO, Vinicius. *Na Ilha*. 2019

COMPAGNON, Antoine. *O Trabalho da Citação*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.

Disponível em: <

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5986445/mod_resource/content/0/Aula3-CompagnonTr

CIACT/SAD 09

[abalhoCita%C3%A7%C3%A3o.pdf](#) >

COUTINHO, Eduardo. *Edifício Master*. 2002 (documentário, 35mm)

FOSTER, Hal. *O que vem depois da farsa? Arte e crítica em tempos de debacle*. São Paulo: Ubu Editora, 2021.

GOFFMAN, Erving. *Representação do eu na vida cotidiana*. Petrópolis: Editora Vozes, 2014.

LINS, Consuelo. *Filmar o real*. Sobre o documentário brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Zahar, 2008

MATTOS, Carlos. *Sete faces de Eduardo Coutinho*. São Paulo: Boitempo Editorial, 2019.

MOURÃO, Maria. Labaki, Amir. *O cinema do real*. São Paulo: Cosac Naify, 2005.

RANCIÈRE, Jacques. *A partilha do sensível: estética e política*. 2. ed. São Paulo: EXO experimental org. Editora 34, 2009.

SANTOS, Antônio Bispo. *Colonização, Quilombo: modos e significados*. Brasília: INCT, 2015.

Disponível em : <

https://repi.ufsc.br/sites/default/files/BISPO-Antonio-Colonizacao_Quilombos_Modos_e_Significados.pdf >

Como citar este texto:

AGUIAR, Lucas T. F.; GOMES, Sabrina R.; MOREIRA, Wagner. A confluência entre pessoa e espaço: uma análise do documentário Edifício Master, de Eduardo Coutinho. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-10.